

10.5281/zenodo.14873218

ИВАНЧУК Анна Константиновна

главный бухгалтер,

Группа компаний «Углепроминвест», Россия, г. Москва

ПРОЗРАЧНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО И ЕЕ РОЛЬ В ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ

Аннотация. Статья посвящена анализу роли прозрачности финансовой отчетности по МСФО в оценке инвестиционных рисков. В работе рассматриваются теоретические аспекты прозрачности финансовых данных, их влияние на экономические показатели компаний и принятие инвестиционных решений. Автор исследует, как прозрачность отчетности влияет на снижение инвестиционных рисков, оценку стоимости капитала и привлечение инвестиций. Обсуждаются рекомендации для компаний по улучшению прозрачности отчетности и рекомендации для инвесторов по анализу финансовых отчетов. В заключении подчеркивается значимость внедрения международных стандартов и использование современных технологий для обеспечения достоверности и полноты отчетности.

Ключевые слова: прозрачность финансовой отчетности, МСФО, инвестиционные риски, отчетность, корпоративная прозрачность, стоимость капитала, нефинансовые показатели, блокчейн, информационные технологии, инвестиционные решения, анализ рисков.

Актуальность исследования

В условиях глобализации финансовых рынков и роста международных инвестиций вопросы прозрачности финансовой отчетности становятся крайне важными для обеспечения доверия инвесторов и минимизации рисков при принятии инвестиционных решений. Прозрачность отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) играет ключевую роль в оценке финансового положения компании, ее ликвидности, устойчивости и перспектив роста. В частности, для международных инвесторов МСФО являются важным инструментом для сравнения финансовых показателей различных компаний и стран.

В последние годы наблюдается рост числа международных и внутренних корпоративных скандалов, связанных с недостаточной или искаженной финансовой отчетностью, что подчеркивает важность полного, достоверного и своевременного раскрытия информации. Понимание того, как прозрачность финансовой отчетности влияет на восприятие рисков и принятие инвестиционных решений, становится важным для повышения эффективности работы инвестиционных рынков, особенно в

условиях неопределенности и повышенной конкуренции.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ влияния прозрачности финансовой отчетности по МСФО на оценку инвестиционных рисков и формирование эффективных стратегий принятия решений для инвесторов.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: научные статьи и исследования по теме финансовой отчетности и МСФО, примеры из практики международных компаний, использующих МСФО для повышения прозрачности отчетности, статистические данные и исследования о влиянии прозрачности на инвестиционные риски и экономические показатели.

Методы исследования включают:

- Анализ теоретической литературы и существующих научных подходов к изучению прозрачности отчетности.
- Эмпирический анализ данных о компаниях, применяющих МСФО, с целью оценки воздействия прозрачности на риски.
- Моделирование зависимости между уровнем прозрачности отчетности и стоимостью капитала.

Результаты исследования

Прозрачность финансовой отчетности представляет собой понятие, отражающее доступность и полноту информации, представленной компанией в отчетности, а также степень ясности и понятности этой информации для пользователей. В идеале прозрачная отчетность должна обеспечивать инвесторов и других заинтересованных пользователей отчетности необходимыми данными для принятия обоснованных и обоснованных решений, минимизируя асимметрию информации.

Прозрачность финансовой отчетности состоит из нескольких элементов: полноты, своевременности, достоверности и понятности. Полнота означает, что вся необходимая информация о финансовом состоянии компании и ее деятельности должна быть представлена в отчетности без существенных пропусков. Своевременность требует, чтобы информация публиковалась в установленные сроки, что позволяет пользователям оперативно реагировать на изменения в финансовом положении компании. Достоверность гарантирует, что представленные данные отражают реальное положение дел в организации и не содержат искажений. Понятность информации предполагает, что пользователи могут легко ее интерпретировать и использовать для принятия решений.

Международные стандарты финансовой отчетности представляют собой систему унифицированных правил и принципов, предназначенных для подготовки финансовой

отчетности, которая была бы понятной и сопоставимой на международном уровне. Основной задачей МСФО является обеспечение прозрачности, сопоставимости и надежности финансовых данных, что способствует принятию более обоснованных и эффективных инвестиционных решений.

С момента своего появления в 1973 году Международный комитет по стандартам бухгалтерского учета активно развивает МСФО с целью создания стандартизированной отчетности, которая позволяла бы компаниям и инвесторам проводить сравнение различных организаций на международной арене. МСФО обеспечивают универсальные требования по раскрытию информации, что способствует снижению рисков, связанных с инвестиционными решениями [1, с. 103].

Одним из основных принципов МСФО является принцип «представления истинной и справедливой картины», который требует от компаний представлять достоверную информацию о своей финансовой деятельности, что в свою очередь способствует улучшению прозрачности. Применение МСФО обеспечивает не только соблюдение правовых норм, но и высокую степень прозрачности, что повышает доверие инвесторов и снижает степень неопределенности на рынках.

В таблице 1 представлена основная информация о некоторых ключевых стандартах МСФО, касающихся раскрытия финансовой информации.

Таблица 1

Основные стандарты МСФО, регулирующие прозрачность финансовой отчетности

Стандарт	Название	Описание
IFRS 1	«Первоначальное признание»	Устанавливает требования для подготовки первой финансовой отчетности компании по МСФО
IFRS 7	«Раскрытие информации о финансовых инструментах»	Определяет требования по раскрытию информации о рисках, связанных с финансовыми инструментами
IFRS 10	«Консолидированная финансовая отчетность»	Устанавливает требования для подготовки консолидированных отчетов, включая прозрачность в отношении дочерних компаний
IFRS 15	«Выручка от договоров с покупателями»	Определяет правила для раскрытия информации о доходах, получаемых в ходе заключения контрактов

Прозрачность финансовой отчетности базируется на нескольких ключевых компонентах, которые обеспечивают качественное раскрытие информации. Эти компоненты включают:

- Полноту информации. Все значимые аспекты финансовой деятельности компании должны быть раскрыты. Это включает в себя как финансовую информацию (например, отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет),

так и нефинансовые данные (например, информация о корпоративной социальной ответственности, экологических инициативах, рисках, связанных с изменением климата).

- **Своевременность.** Финансовая отчетность должна публиковаться в установленные сроки. Несвоевременное раскрытие данных может существенно исказить картину для инвесторов и других заинтересованных сторон.

- **Достоверность.** Информация должна быть проверена и подтверждена внешними аудиторами, чтобы исключить вероятность манипулирования данными с целью создания

ложного представления о финансовом состоянии компании.

- **Понятность.** Даже при наличии всех необходимых данных, они должны быть представлены в такой форме, которая позволяет пользователю отчетности быстро и эффективно понять финансовое положение компании.

Рисунок ниже демонстрирует структуру финансовой отчетности, которая способствует обеспечению прозрачности, включая разделы для отчетности по доходам, активам, обязательствам и капиталу.

Рис. Структура финансовой отчетности, обеспечивающая прозрачность

Одной из главных причин, по которой прозрачность финансовой отчетности важна для оценки рисков, является связь между раскрытием информации и возможными оценками рисков на рынке. Чем более прозрачной является информация о финансовых показателях, операционных и инвестиционных рисках компании, тем легче инвесторы могут оценить, на что они рискуют, вкладывая свои средства.

Понимание прозрачности через призму рисков показывает, как компании могут использовать раскрытие данных для минимизации неопределенности. Прозрачность уменьшает «асимметрию информации», обеспечивая всех участников рынка равным доступом к важной информации [2, с. 20].

Прозрачность не ограничивается только раскрытием финансовых показателей. В последние годы растет внимание к нефинансовой информации, такой как данные о

корпоративной социальной ответственности, экологических рисках, а также об изменении климата и устойчивости бизнеса. Эти аспекты становятся важными для инвесторов, которые стремятся оценить долгосрочные риски, связанные с ведением бизнеса, особенно в условиях устойчивого развития и меняющихся экологических стандартов.

Недавние исследования показывают, что раскрытие нефинансовых данных, например, об экологических рисках, помогает инвесторам лучше оценить долговечность бизнеса и потенциальные воздействия на его финансовые результаты в будущем. Прозрачность в отношении этих рисков важна не только для оценки отдельных компаний, но и для формирования общей картины устойчивости экономики и рынка [4, с. 276].

Примером может служить ситуация с раскрытием информации о воздействии

изменений климата на долгосрочные финансовые результаты компании, что помогает

инвесторам учитывать эти риски при формировании инвестиционных портфелей (табл. 2).

Таблица 2

Прозрачность финансовой отчетности и оценка инвестиционных рисков

Элемент прозрачности	Влияние на оценку рисков	Пример воздействия
Полнота финансовой отчетности	Снижает риски, связанные с неполной информацией	Инвесторы получают полное представление о финансовом состоянии компании
Достоверность информации	Обеспечивает точность прогнозов	Достоверная информация позволяет более точно предсказать будущие денежные потоки
Своевременность раскрытия данных	Минимизирует возможность недооценки рисков	Раннее раскрытие информации позволяет избежать больших потерь при неожиданных событиях
Раскрытие нефинансовых рисков	Помогает учитывать долгосрочные риски	Раскрытие данных о воздействии изменений климата на бизнес

Одним из важных эффектов повышения прозрачности является снижение стоимости капитала для компании. Прозрачность снижает инвестиционные риски, что, в свою очередь, способствует снижению требуемой доходности для инвесторов. Компании с прозрачной отчетностью могут рассчитывать на более низкие ставки по кредитам и привлечение капитала на более выгодных условиях.

Компании с более высокой прозрачностью в финансовой отчетности обычно имеют более низкую стоимость капитала. Это объясняется тем, что инвесторы и кредиторы считают такие компании менее рискованными, поскольку обладают полной и точной информацией для принятия обоснованных решений. К тому же такие компании получают доступ к более широкому кругу инвесторов, включая институциональных инвесторов, которые более склонны инвестировать в компании с высокой степенью прозрачности [5, с. 1076].

Прозрачность отчетности по МСФО напрямую влияет на ряд экономических показателей, таких как ликвидность, прибыльность, финансовая устойчивость и рентабельность активов. Компании, которые придерживаются стандартов МСФО, демонстрируют более стабильные показатели в сравнении с компаниями, использующими другие методы учета. Это связано с тем, что МСФО требует точного и полного раскрытия информации о финансовом состоянии компании, включая обязательства, активы и капитальные затраты, что позволяет более точно прогнозировать будущие потоки и

оценивать финансовую устойчивость компании.

Прозрачность, обеспечиваемая МСФО, также влияет на показатель рентабельности, так как инвесторы могут более точно оценить эффективность использования активов компании. Кроме того, такие показатели, как оборачиваемость активов и коэффициент текущей ликвидности, приобретают большее значение при сравнении компаний, ориентированных на международные стандарты, чем у тех, кто придерживается локальных стандартов отчетности [3, с. 80].

Более высокие уровни прозрачности в отчетности повышают доверие инвесторов, что способствует большему притоку капитала и снижению стоимости капитала. На основе более детализированной информации о финансовом положении компании инвесторы могут лучше оценить долгосрочные риски и возможности роста.

Множество факторов, таких как понимание операционной и финансовой структуры компании, влияние внешней экономической среды и корпоративные стратегии, могут быть точно оценены только при наличии качественной, прозрачной отчетности. Высокая степень прозрачности позволяет инвесторам и аналитикам проводить более точные оценки и строить корректные финансовые прогнозы, что делает их инвестиционные решения более осознанными.

Влияние прозрачности отчетности по МСФО на экономические показатели отражено в таблице 3.

Таблица 3

Влияние прозрачности отчетности по МСФО на экономические показатели

Показатель	Влияние прозрачности по МСФО	Ожидаемый эффект
Ликвидность	Более точное раскрытие активов и обязательств	Повышение ликвидности за счет точного учета активов
Прибыльность	Улучшение точности прогнозов	Увеличение доверия инвесторов и улучшение показателей прибыли
Финансовая устойчивость	Детализированное раскрытие долговых обязательств	Уменьшение рисков неплатежеспособности
Рентабельность активов	Обоснованное распределение капитала	Повышение эффективности использования активов

Прозрачность отчетности по МСФО также способствует более точному определению инвестиционных стратегий и оценки рисков. При наличии достоверной и четкой финансовой информации инвесторы могут точнее моделировать возможные сценарии развития событий и заранее учитывать различные экономические и финансовые риски. Это, в свою очередь, позволяет уменьшить неопределенность, связанную с внешними и внутренними факторами, такими как изменения в законодательстве, волатильность валютных курсов или изменения в рыночных условиях.

Кроме того, высокая степень прозрачности снижает агрегацию рисков среди инвесторов. Если компания предоставляет четкие и подробные данные о потенциальных рисках, таких как изменения в рыночных условиях или экологические и социальные проблемы, инвесторы могут сделать более обоснованные решения относительно распределения своих инвестиций, что ведет к более эффективному управлению рисками.

Для повышения уровня прозрачности финансовой отчетности компаниям необходимо внедрить ряд ключевых принципов и практик, соответствующих международным стандартам отчетности, таким как МСФО, а также ожиданиям заинтересованных сторон.

Инвесторы играют ключевую роль в оценке прозрачности финансовой отчетности, так как их решения во многом зависят от доступности, полноты и достоверности информации. Ниже приведены рекомендации для инвесторов, как эффективно анализировать финансовую отчетность и определять уровень прозрачности:

- Оценка полноты раскрытия информации. Инвесторы должны внимательно изучать, раскрывает ли компания всю необходимую информацию, включая как финансовые, так и нефинансовые показатели. Особенно важно

обратить внимание на разделы, касающиеся рисков, операционной деятельности и будущих перспектив. Если информация представлена не в полном объеме или недостаточно ясна, это может сигнализировать о низкой прозрачности.

- Анализ отчетности с учетом учета рисков. Важно, чтобы компания раскрывала информацию о возможных рисках, влияющих на ее деятельность. Инвесторы должны оценивать, насколько подробно описаны такие риски, как кредитный, валютный, рыночный, операционный, а также риски, связанные с изменениями в законодательной среде. Прозрачность в раскрытии таких рисков позволяет более точно оценить финансовое положение компании.

- Использование нефинансовых показателей. Важно учитывать в анализе отчеты о деятельности компании в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Согласно исследованиям, компании, которые активно раскрывают информацию о своей экологической и социальной ответственности, обладают более высоким уровнем доверия со стороны инвесторов. Наличие четкой стратегии ESG также может свидетельствовать о зрелости компании в вопросах прозрачности.

- Оценка использования современных технологий для отчетности. Важно оценить, насколько компания использует современные технологии для повышения точности и прозрачности отчетности. Например, использование автоматизированных систем отчетности или технологий блокчейн для обеспечения неизменности данных может служить дополнительным индикатором высокого уровня прозрачности.

- Сравнение с отраслевыми стандартами. Инвесторы должны сравнивать финансовую

отчетность компании с отраслевыми стандартами и практиками. Компании, которые значительно отстают по уровню прозрачности от своих конкурентов или не соответствуют требованиям международных стандартов, могут быть более рискованными для инвестирования.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит компаниям улучшить прозрачность своей отчетности, а инвесторам – более эффективно оценивать риски и возможности, связанные с инвестированием в ту или иную компанию.

Выводы

Таким образом, прозрачность финансовой отчетности по МСФО играет ключевую роль в снижении инвестиционных рисков и повышении доверия со стороны инвесторов. Высокий уровень прозрачности позволяет снизить информационную асимметрию, уменьшить оценку рисков и повысить инвестиционную привлекательность компаний. Важно, чтобы компании обеспечивали полный доступ к своей финансовой и нефинансовой информации, использовали современные технологии для улучшения отчетности и регулярно обновляли данные. Для инвесторов в свою очередь важно не только внимательно анализировать финансовые отчеты, но и учитывать нефинансовые показатели, такие как стратегия ESG и использование новых технологий.

IVANCHUK Anna

Chief Accountant,

Ugolgoprominvest Group of Companies, Russia, Moscow

TRANSPARENCY OF FINANCIAL STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH IFRS AND ITS ROLE IN ASSESSING INVESTMENT RISKS

Abstract. *The article analyzes the role of transparency of financial statements under IFRS in assessing investment risks. The paper examines the theoretical aspects of financial data transparency, their impact on companies' economic performance and investment decision-making. The author explores how transparency of reporting affects reducing investment risks, assessing the cost of capital and attracting investments. Recommendations for companies to improve reporting transparency and recommendations for investors to analyze financial statements are discussed. In conclusion, the importance of implementing international standards and using modern technologies to ensure the reliability and completeness of reporting is emphasized.*

Keywords: *transparency of financial statements, IFRS, investment risks, reporting, corporate transparency, cost of capital, non-financial indicators, blockchain, information technology, investment solutions, risk analysis.*

Литература

1. Ефимова О.В. Об учете факторов устойчивого развития в финансовом моделировании инвестиционных проектов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2021. – № 2. – С. 99-111.
2. Кузнецова Е.И., Гордеева А.А. Принцип прозрачности бухгалтерской финансовой отчетности для различных групп пользователей с учетом их информационных потребностей // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – № 32(278). – С. 19-24.
3. Логинова Л.С., Панфилова М.В. Раскрытие информации в финансовой отчетности о связанных сторонах по МСФО 24 // Хроноэкономика. – 2019. – № 7(20). – С. 78-84.
4. Орлов П.Р., Пискунова Н.В. Проблемные аспекты формирования финансовой отчетности согласно МСФО в условиях пандемии COVID-19 // Финансы, учет, банки. – 2020. – С. 275-279.
5. Шиловская М.С. Анализ взаимосвязи финансового положения и уровня корпоративной прозрачности информации годовых отчетов российских компаний // Экономический анализ: теория и практика. – 2018. – Т. 17, № 6(477). – С. 1073-1087.